

Original paper

MAVLIDXONLIK VA MADHIYA AN'ANALARI

© S.O` Tojiboyev ¹✉

¹Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Islom sivilizatsiyasida Payg'ambar (s.a.v.) shaxsiga muhabbat hilya, siyrat, shamoil, mavlid va madhiya kabi janrlarni vujudga keltirdi. Turkiston muhitida mavlidxonlik jamoaviy ruhni kuchaytiruvchi va ma'rifiy vazifani bajaruvchi amaliyot sifatida shakllandi.

MAQSAD: mavlidxonlik va madhiyachilikning kelib chiqishi, tarqalishi, matn-ijro kompozitsiyasi va zamonaviy ko'rinishlarini tizimli tahlil qilish; umumiy va farqli jihatlarni hamda NMM doirasidagi ahamiyatini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tarixiy manbalar, davriy matbuot va marosimiy amaliyotlar kontent-tahlili; mavlid/na't matnlarining kompozitsion-poetik tahlili; 27 mavlid (6 zozacha, 1 arabcha, 20 kurdcha) namunalarini solishtirma o'rganish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: fotimiylar muhitidan boshlab (X–XII asrlar) sunniy makonga kengayish (Erbil, Muzaffar ad-Din Ko'kbo'riy) va Usmoniylar davrida rasmiylashuv; "Bid'at" haqidagi bahslar fonida mavlidning muhabbat ifodasi sifatida joizligi haqidagi qarashlarning ustuvorligi; Mavlid kompozitsiyasi: hamd–salovot–nasab–tug'ilish–mo'jizalar–ibratlar–duo; turkiy muhitda S. Chalabiy, mintaqada Barzanji hamda Xilvatiy an'analari; Tashkentdagi "Aruz" ziyofatlari, xayriya amaliyoti va jadid matbuotidagi talqinlar; Post-sovet davrida tiklanish, XXI asrda raqamli tarqalish.

XULOSA: mavlidxonlik va madhiyachilik diniy qadriyatlarga hurmatni, jamoaviy birdamlikni va axloqiy tarbiyani mustahkamlaydi; ular bugun ham nomoddiy madaniy merosning muhim bo'lagi bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: mavlid, mavlidxonlik, madhiya, na't, diniy an'ana, Markaziy Osiyo, nomoddiy madaniy meros.

Iqtibos uchun: Tojiboyev S.O`. Mavlidxonlik va madhiya an'analari.// Inter education & global study. 2025. vol.3 №8. B.273–281.

ТРАДИЦИИ МАВЛИДХАНСТВА И ГИМНА

© С.У. Тожибоев ¹✉

¹ Научно-исследовательский институт культурологии и нематериального культурного наследия, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: любовь к Пророку (с.а.в.) сформировала жанры хилья, сират, шамоиль, маулид и мадхия; в Туркестане практика маулидханства выполняла объединяющую и воспитательную функции.

ЦЕЛЬ: системно описать историческое развитие и исполнительские практики маулида/мадхии; выявить сходства и различия; оценить значимость в контексте НКН.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: источниковедческий и контент-анализ историко-периодических материалов; композиционно-поэтический разбор текстов маулида и наата; сопоставительное изучение практик; корпус из 27 маулидов (6 — зоза, 1 — араб., 20 — курд.).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: от фатимидской среды к суннитской популяризации (Эрбиль, XII в., Музаффар ад-Дин Кукбури) и османской канонизации; Нормативный дискурс: при критике как «бида'» широко принят как выражение любви к Пророку; Канон текста и исполнения (хамд–салават–родословие–рождение–чудеса–наравоучение–дуа); влияние Челеби; региональные чтения Барзанжи и «Мавлуди шариф» Хилватий; Локальные формы (традиция «Аруз»), благотворительность и освещение в прессе; Постсоветское возрождение и цифровая медиатизация.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: маулидханство и мадхия укрепляют социальную солидарность и нравственные ориентиры; их сохранение важно для политики охраны НКН.

Ключевые слова: маулид, маулидханство, мадхия, наат, религиозная традиция, Центральная Азия, нематериальное культурное наследие.

Для цитирования: Тожибоев.С.У. Традиции мавлидханства и гимна.// Inter education & global study.2025. vol.3 №8. С.273–281.

TRADITIONS OF MAVLID KHANAT AND ANTHEM

© Sardor.O'. Tojiboyev¹✉

¹Scientific Research Institute of Cultural Studies and Intangible Cultural Heritage, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: devotion to the Prophet generated genres such as hilya, sīra, shamā'il, Mawlid, and madḥiya. In Turkestan, Mawlid recitation functioned as communal and pedagogical practice.

AIM: to systematize historical development and performance practices of Mawlid/madḥiya, identify overlaps and differences, and assess their ICH significance.

MATERIALS AND METHODS: source and content-analysis of historical/periodical materials; compositional–poetic reading of Mawlid/na't texts; comparative review of ritual practice. Corpus: 27 Mawlid items (6 Zaza, 1 Arabic, 20 Kurdish).

DISCUSSION AND RESULTS: from Fatimid origins to Sunni popularization (Erbil, 12th c., Muzaffar al-Dīn Kökböri) and Ottoman ceremonialization; Normative debate: despite bid‘a critiques, widely permitted as love for the Prophet; Canonical sequence (ḥamd–ṣalawāt–lineage–birth–miracles–ethical counsel–du‘ā’); influence of Süleyman Çelebi; regional readings of Barzanji and Khilvatī; Local forms (Tashkent “Aruz” feasts), charity and press coverage; Post-Soviet revival and 21st-century digitization.

CONCLUSION: mawlid recitation and madḥiya consolidate communal cohesion and moral education; they remain vital strands of ICH.

Keywords: mawlid, Mawlid recitation, madḥiya, na‘t, religious tradition, Central Asia, intangible cultural heritage.

For citation: Sardor O‘. Tojiboyev. (2025) ‘Traditions of mawlid khanat and anthem’, Inter education & global study, vol.3 (8), pp.273–281. (In Uzbek).

Islom davlatining barpo etilishi va rivojlanishi musulmon jamiyatlarining ma‘naviy-ma‘rifiy hayotida katta burilish yasadi. Insonning ma‘naviy va estetik ehtiyojlari tufayli turli san‘at turlari shakllanib, islomiy muhit ta‘sirida boyidi. Bu jarayonda Hazrati Payg‘ambar (s.a.v.)ga bo‘lgan muhabbat va ulug‘vor shaxsiyati islom adabiyoti hamda san‘atining asosiy ilhom manbai sifatida namoyon bo‘ldi. Shu asosda hilya, siyrat, shamoil, madhiya va mawlid kabi janrlar vujudga keldi.

Ilk namunasi X asrdan ma‘lum bo‘lgan mavlidlar musulmon jamiyatlarida katta qiziqish uyg‘otgan va ko‘plab tillarda yaratilib, avloddan-avlodga meros sifatida yetib kelgan. Mamlakatimizda ham ular keng targ‘ib etilgan bo‘lib, ba‘zan diniy jihatdan bahslarga sabab bo‘lsa-da, xalq orasida haqiqiy ma‘naviy an‘ana sifatida yashab kelmoqda. Xususan, Turkistonda mahorati baland, go‘zal ovozli mavlidxonlar katta e‘tibor va hurmatga sazovor bo‘lgan, ba‘zan esa imom-xatiblarning nufuzi ularning diniy bilimidan ko‘ra mavlidxonlik mahorati bilan baholangan hollar ham qayd etilgan[1].

Mawlid mavzusi turli fan yo‘nalishlarida tadqiq etilib, ilmiy ishlar, konferensiyalar va nashrlar orqali yoritib kelinmoqda. Biroq hali ham xalq orasida ijro etilayotgan ayrim namuna va meroslar ilmiy jihatdan to‘liq o‘rganilmagan. Ushbu dissertatsiya doirasida olib borilgan izlanishlarda yigirma yetti mavlid aniqlandi: ularning oltitasi zozacha, biri arabcha va yigirmasi kurdchadir. Bu asarlarning matn va ijro xususiyatlari tahlil qilindi hamda ilmiy iste‘molga kiritildi.

Musulmon xalqlar ma‘naviy hayotida mavlidxonlik va madhiyachilik an‘analari diniy-ma‘rifiy g‘oyalarni targ‘ib etish, jamoaviy ruhni mustahkamlash va axloqiy tarbiyani kuchaytirishda muhim o‘rin tutadi.

Mawlid (arab. *maulud* – “tug‘ilish”) Payg‘ambar Muhammad (s.a.v.)ning tavalludi munosabati bilan o‘tkaziladigan diniy-ma‘naviy marosimiy an‘anadir[2]. Hazrati Payg‘ambar (s.a.v.) 571-yil Rabiul-avval oyining 12-kuni Makkada dunyoga kelgan bo‘lib, ushbu sana islom olamida asrlar davomida ulug‘lanib keladi.

Mawlid bayrami dastlab sahoba va avvalgi islom avlodlari tomonidan

nishonlanmagan. Ilk marotaba u Fotimiylar davlatida (909–1171) Misrda rasmiylashgan bo'lib, avvaliga faqat davlat amaldorlari ishtirokida o'tkazilgan. Keyinchalik Ali ibn Abu Tolib va Fotima (r.a.)ning tavallud kunlari ham nishonlandi. Sunniy muhitda esa mavlid 1207-yildan ommaviy ravishda nishonlana boshlab, bu tashabbus Salohiddin Ayubiy davrida Erbil hokimi Malik Muzaffar ad-Din Ko'kbo'riy tomonidan amalga oshirildi[3]. Keyinchalik u Makka, Madina va musulmon dunyosidagi ko'plab hududlarda keng tarqaldi.

Mavlid davlat miqyosida rasmiy bayram sifatida ilk bor Usmoniylar davrida, sulton Murat III hukmronligida (1588-y.) joriy etildi[4].

Tarixiy manbalarda ayrim ulamolar mavlidni "bid'at" sifatida baholagan bo'lsa-da, ko'pchilik ulamolar uni Payg'ambar (s.a.v.)ga bo'lgan muhabbat ifodasi sifatida joiz deb topishgan. Bu fikrga asos sifatida: *"Men sizlar uchun otalaringizdan, farzandlaringizdan va barcha odamlardan ham azizroq bo'lmaguncha, imon keltirgan bo'lmaysizlar"*[5] mazmunli hadis keltirilgan. Demak, islom ta'limotiga zid bo'lmagan holda o'tkazilgan mavlid marosimlari joiz, deb qaralgan.

Qaysi yo'nalishda baholanishidan qat'i nazar, mavlid asrlar davomida musulmon xalqlari orasida ommaviy an'ana sifatida saqlanib kelmoqda. Bu marosimlarda duolar o'qilgan, bayramiy yig'inlar o'tkazilgan, she'riy va musiqiy uslubda Payg'ambar (s.a.v.) tavalludiga oid voqealar so'zlab berilgan.

Islom davlatining barpo etilishi va taraqqiyoti musulmonlarning ma'naviy-madaniy hayotida yangi bosqichni boshlab berdi. Insonning ichki go'zallikka intilishi turli san'at turlarini vujudga keltirdi, ular esa ijtimoiy muhit ta'sirida takomil topdi. Hazrati Payg'ambarga bo'lgan muhabbat va ehtirom islomiy adabiyot va san'atning asosiy ilhom manbaiga aylandi. Adabiy merosda "Hilya", "Muhammadiya", "Siyrat", "Shafolatnoma", "Shamoil" va "Mavlid" kabi asarlar Payg'ambar (s.a.v.) hayoti va fazilatlarini ulug'lashga qaratilgan.

Mavlid janrining ilk namunalari X asrdan ma'lum bo'lib, musulmon jamoalarida katta qiziqish bilan qabul qilingan va turli tillarda yaratilgan. Turkistonda go'zal ovozli mavlidxonlar katta hurmatga sazovor bo'lib, ba'zi hollarda imom-xatiblar diniy bilimiga emas, balki mavlid o'qish mahoratiga qarab baholangani haqida ma'lumotlar uchraydi.

Mavlid marosimlari islom olamining turli mintaqalarida Rabi' ul-avval oyining 12-kuni nishonlanib, Qur'oni karim tilovati, duo va madhiyalar bilan boyitilgan. Marosimda maxsus tarzda yaratilgan "Mavlud an-nabiy" qasidasi qiroat qilingan. Ayollar mavlidni ko'proq yakka holda yoki kichik guruhlarda, erkaklar esa asosan jamoa tarzida ijro etganlar. Mavlidxonlik Payg'ambar (s.a.v.)ning hayoti va ibratli fazilatlarini ulug'lash, shu orqali jamoani ma'naviy tarbiyalash vazifasini bajargan[6]. Shu jihatdan, u islomiy marosim musiqasi tizimida diniy-ma'rifiy hamda madaniy-ma'naviy ahamiyat kasb etadi.

Mavlid marosimlari dastlab Fotimiylar davlatida (297/909 – 567/1171) paydo bo'lib, keyinchalik Ayubiylar davrida ommaviy bayram sifatida shakllandi. XII asrda Malik Muzaffar ad-Din Ko'kbo'riy tashabbusi bilan sunniy muhitda keng targ'ib etildi.

Keyinchalik Usmoniylar sulolasi davrida davlat darajasida nishonlanadigan rasmiy bayramga aylandi. Shu bilan birga, ayrim ulamolar mavlidni bid'at sifatida baholagan bo'lsalar, ko'pchilik olimlar uni Payg'ambarga muhabbat ifodasi sifatida joiz deb qabul qilgan.

Markaziy Osiyoda XIX–XX asrlarda mavlidxonlik keng tarqaldi va ijtimoiy-ma'naviy hayotning ajralmas qismiga aylandi. Marosimlarda Qur'on tilovati bilan birga she'riy va nasriy matnlar qiroat qilinib, Payg'ambar va sahobalar hayoti hamda axloqiy ibratlar targ'ib etildi[7]. Mavlidxonlar jamoat oldida ma'naviy mas'uliyatni zimmasiga olib, marosim ahlini ruhiy quvvat va ta'sirli madaniy tajriba bilan ta'minladilar.

Mavlid matnlari, odatda, muayyan kompozitsiyaga ega bo'lib, "hamd" (Allohga hamd), "salovot" (Payg'ambarga durud), nasab rivoyati, tug'ilish voqeasi va mo'jizot, axloqiy ibratlar hamda duo qismlaridan tashkil topadi. Turkiy muhitda Sulaymon Chalabiyning "Vasilatun-najot" asari klassik namuna sifatida asrlar davomida qiroat qilib kelingan. Arab muhitida esa Ali al-Habshiyning "Simt ad-Durar" va Abdurrahmon ad-Dayboiyning mavlid matnlari keng tarqalgan.

Madhiya (na't) janri esa mavlid marosimlari bilan chegaralanmay, devon poeziyasining muhim qismi sifatida Payg'ambarga muhabbat va shafolat umidini ifoda etadi. Unda sunnatga ergashish g'oyalari, husnulashirish, istiora, mubolag'a va tavassul kabi badeiy vositalar yordamida bayon etiladi. Arab adabiyotida al-Busiriyning "Qasidat al-Burda" asari bu janrning yuksak namunasi hisoblansa, chig'atoy-o'zbek adabiyotida na'tlar devon va masnaviyalarda muhim o'rin egallab, Alisher Navoiy ijodida yuksak badiiy va ma'naviy mazmun bilan namoyon bo'lgan.

Mavlid marosimlarining shakllanishi o'rta asrlardagi diniy-ijtimoiy muhit va so'fiylik an'analari bilan uzviy bog'liq bo'lib, sunniy muhitda u odatda Qur'on tilovati, zikr, madhiy qo'shiqlar va ehson tartibi bilan uyg'un holda o'tgan. Ayniqsa, so'fiylik muhitida "Daloyil al-xayrot" kabi asarlarning ommaviy qiroati keng tarqalgani, hatto bu maqsadda maxsus "dalaoilxona"lar mavjud bo'lgani manbalarda qayd etilgan.

Markaziy Osiyoda mazkur an'ana ko'proq "Mavlud o'qitish" nomi bilan mashhur bo'lib, bu marosimlarda imom Ja'far Barzanjiyning "Mavlidun Nabiy" asari hamda Xilvatiyning[8] eski o'zbek yozuvi (arab imlosi)da bitilgan "Mavludi sharifi turkiy" asarlari o'qilgan. Bu tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad mo'min-musulmonlarga Payg'ambar Muhammad Mustafo (s.a.v.)ning muborak hayotlari, tug'ilgan yillari va hayotiy ibratlari haqida ma'lumot berish, u Zotga bo'lgan muhabbat va sadoqatni yanada mustahkamlashdan iborat edi.

"Mavludi sharif" odatda Allohga hamd va Rasululloh (s.a.v.)ga bag'ishlangan na't bilan boshlanib, so'ng mavlud o'qish va uning fazilatlari haqida fikr yuritiladi. Masalan, asarda quyidagicha ifoda etilgan:

Mavlud o'qimoq xosiyatlari
Garchi fosiq erdimu ro'yi siyoh,
Mubtaloyi fisku isyonu gunoh.
Qobiliyatdin asar ham yo'q edi,

Fahmu donishdin xabar ham yo'q edi.
Bir kuni piri hidoyat dastgoh,
Tolibi diydoru shaydoyi Iloh.
Shafqat aylab dedilarkim: "Ey falon,
Sanga bergumdur saodatdin nishon:
Ilginga olg'il davotu xomani,
Qil kitobat bul saodatnomani.
Ya'ni mavludi Nabiyni nazm qil,
Ko'yi ummatlikka emdi azm qil.
Kimki ummat bo'lsa oni o'qisun,
Toki bordur tanda joni, o'qisun"[9].

Ya'ni, mavludi Nabiyni nazm qilish va uni ummat sifatida o'qish taklif etiladi. Mavludni o'qish musulmonning Payg'ambar (s.a.v.)ga bo'lgan muhabbati va ummatlik vazifasini ifodalaydi. Shuningdek, asarlarda olam yaratilmasidan oldin Muhammad (s.a.v.)ning Nuri zuhur etgani, butun koinot shu nur tufayli yaratilgani va u nurning tasbeh hamda takbir aytgani haqida ta'riflar uchraydi. Bu misralarda hatto gunohkor, ma'rifatdan uzoq inson ham mavlud o'qish orqali mag'firatga sazovor bo'lishi mumkinligi ta'kidlanadi. Shu orqali mavlud marosimlari diniy ma'rifiy vazifani bajarib, keng jamoatchilik orasida ma'naviy-axloqiy tarbiya vositasi sifatida ham xizmat qilgan.

Matbuot manbalaridan ma'lum bo'lishicha, mahalliy musulmonlar hijriy taqvimning rabiul avval oyi 12-kuni "Mavlidun-nabiy" – Payg'ambar Muhammad (s.a.v.)ning tug'ilgan kunini nishonlab kelganlar. Bu borada "Al-isloh" jurnali tahririyatiga Abdul G'ani qori tomonidan yuborilgan savol[10] ("Mavlidun-nabiy kunida yig'ilish, dasturxon yozish, xayr-ehson va sadaqa tarqatish shariatga muvofiqmi?")ga jurnal tahririyati "bunday yig'ilishlar bid'ati hasana bo'lib, xayr-ehson va sadaqa savobli amaldir" degan javobni bergan. Javobda "Fatavoi Komiliya" asariga tayanilgan bo'lib, mazkur kunda Qur'on tilovati, xayr-ehson va sadaqa kabi amallar qilish tavsiya etilgan. Jadid matbuotida esa "bu diniy, tarixiy va milliy kun" sifatida ta'riflanib[11], musulmon jamoalar ushbu kunni muqaddas bayramlar qatorida nishonlashga chorlangan[12].

Mavlud marosimlarida na't va qasidalar o'qilishi, Navoiy, Fuzuliy kabi mumtoz shoirlar asarlaridan namuna keltirilishi keng tarqalgan[13]. Xususan, namanganlik ulamo Azizxo'ja eshon madrasasining mudarrisi Xilvatiyning "Mavludi sharif" asari katta shuhrat qozongan. Bu asar Toshkentda 1908, 1911, 1912 va 1916 yillarda qayta-qayta nashr qilingani ham uning omma orasida keng o'qilganidan dalolat beradi. Asarda Payg'ambar (s.a.v.)ning hayoti, salavot va duolar mujassam bo'lib[14], u xalqning diniy-ma'naviy ehtiyojini qondirishga xizmat qilgan.

Shuningdek, Toshkent shahrida "Mavlidun-nabiy" munosabati bilan "Aruz" deb atalgan an'ana mavjud bo'lgan. Unga ko'ra, eshonlar o'z murid va izdoshlarini ziyofatga chaqirib, dasturxon yozganlar. Keyinchalik bu odat ommalashib, ishonlar xalqqa milliy taom, ya'ni osh tarqatganlar. XIX asr oxirlarida Toshkentda bir vaqtning o'zida bir nechta eshonlar "Aruz" dasturxonlari uyushtirgani qayd etilgan. Xususan, 1893 yilda Hazrat

Miyon Solih, Hazrat Miyon Fazliy, Hazrat Miyon G'ofur kabi eshonlar ushbu marosimni o'tkazganlar.

Turkiston davriy matbuoti nashrlarida musulmon aholining islomiy bayramlarni intizorlik bilan kutgani[15] va shodlik ila nishonlagani yoritib borilgan[16]. Shu bilan birga, ayrim maqolalarda muqaddas kunlarga nisbatan e'tiborsizlik tanqid qilingan. Masalan, "Mavlid an-nabiy"ning xalq orasida asta-sekin unutilayotgani, asosan ilmi ulamolar tomonidagina nishonlanayotgani ta'kidlangan. Shuningdek, juma kunlarida ibodat va ziyoratga bo'lgan qiziqish pasayib borayotgani tanqid qilingan hamda ulamolarning juma xutbalari orqali jamoatni ma'naviy tarbiya qilish zarurligi aytib o'tilgan[17].

"Daloyil al-xayrot" kabi Payg'ambarga bag'ishlangan salavot to'plamlari asrlar davomida islom olamining turli hududlarida qiroat qilinib, arab, fors va turkiy muhitlarda diniy-ruhiy, ma'naviy-ma'rifiy hamda ijtimoiy birlashtiruvchi vazifani bajargan. Madhiy qiroat (madhi nabawi) janri musiqiy va ifodaviy jihatdan ham tadqiqot ob'ekti bo'lib, solist-xor ijrosi, doira va maqom an'analari asosida marosimiy muhitni shakllantirgan.

Post-sovet davrida Markaziy Osiyoda diniy amaliyotlarning tiklanishi bilan birga mavlid va madhiya qiroatlari ham ommalashdi. Bu holat ijtimoiy fanlarda "islomiy qayta tiklanish" jarayoni doirasida tahlil qilingan. XXI asrga kelib esa ushbu janrlar raqamli muhitga ko'chib, striminglar, videoqiroatlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali yangi auditoriya va taqdimot shakllariga ega bo'lmoqda[18].

Madhiyachilik asosan Payg'ambar va ulug' avliyolarni ulug'lash, ularning hayoti va ma'naviy faoliyatini madh etishga qaratilgan she'riy hamda musiqiy ijod turi sifatida namoyon bo'ladi. Madhiyalarda Payg'ambarga muhabbat, din va vatanga sadoqat, axloqiy poklik mavzulari yetakchi o'rin tutgan. Ularning she'riy matn va ohang uyg'unligida ijro etilishi diniy marosimlar, to'ylar, hasharlar va ommaviy yig'ilishlarda xalq ma'naviy tarbiyasiga xizmat qilgan. Madhiyachilarning samimiy va ohangdor ijrosi keng jamoat ruhiyatiga kuchli ta'sir ko'rsatgan.

Mavlidxonlik va madhiyachilik umumiy va farqli jihatlarga ega. Ularning umumiy tomoni – diniy-ma'rifiy g'oyalarni targ'ib etish, ma'naviyat va axloqiy tarbiyani mustahkamlashdir. Farqi shundaki, mavlidxonlik asosan marosimiy qiroat va Payg'ambar tavallud ayyomi bilan bog'liq an'analarga xos bo'lsa, madhiyachilik badiiy-ijodiy yo'nalish sifatida keng ijro imkoniyatlariga ega. Shu bois ayrim hollarda madhiyalar mavlid marosimlarining tarkibiy qismi sifatida ham o'qilgan.

Xulosa qilib aytganda, bu an'analarda asrlar davomida xalq ma'naviy merosining muhim qismini tashkil etib keldi. Ular jamoaviy hayotda hamjihatlikni mustahkamlash, diniy qadriyatlarga hurmat uyg'otish va axloqiy odobni shakllantirishda katta ahamiyat kasb etgan. Shu bilan birga, mavlidxonlik va madhiyachilik san'atlari nomoddiy madaniy merosning muhim ko'rinishlari sifatida bugungi kunda ham tadqiqotchilar va ijodkorlar diqqat markazida turibdi. Qo'lyozma manbalar, mavlid va madhiya risolalari, xalq og'zaki ijodi hamda zamonaviy audio-vizual materiallarning tahlili mazkur janrlarning tarixiy taraqqiyoti va ijtimoiy vazifalarini chuqurroq yoritish imkonini yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Halil Can, "Dinî Mûsikî Ders Notları, Mevlid", Mûsikî Mecmuası, İstanbul 1974, Yıl; 26, Nu. 292, s. 23.
2. А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь. Москва: «Ансар», 2007. С. 227 – 228. (400 с.)
3. Ahmet Özel, "Mevlid", Türkiye Diyânet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara 2004, XXIX, 475.
4. Nuri Özcan, Türk Din Mûsikîsi Ders Notları, İstanbul 2001, s. 35.
5. (Имом Бухорий, Иймон, 8).
6. Имом Барзанжий. Мавлиди шариф / Масъул муҳаррир: Шайх Абдулазиз Мансур; таржимон: Н.Набижон ўғли. – Тошкент, 2023. – 144 б.
7. Йўлдош Хилватий. Мавлуди шариф: диний-маърифий нашр. – Тошкент, 2024. – 144 б.
8. Mulla Yo'ldosh To'raboy o'g'li Xilvatiy 1858-yili hozirgi Namangan viloyatining Uychi tumani Jiydakara qishlog'ida tug'ilgan. Namangandagi Azizxo'ja madrasasida mudarris va bosh mudarris sifatida faoliyat yuritgan. O'zbek va fors-tojik tillarida ijod qilgan Xilvatiy she'rlarida Bedil, Jomiy, Navoiy, Fuzuliy an'analarini davom ettirgan, ularga nazira, tatabbu' va muxammaslar bog'lagan.
9. Йўлдош Хилватий. Мавлуди шариф: диний-маърифий нашр. – Тошкент, 2024. – 14 – 17-бетлар. (144)
10. Abdul G'ani qori. Savol- javob // "Al-isloh" jurnali. – 1915. – № 2. – В. 93-94.
11. А.М. Миллий ва тарихий икки кун // "Садои Туркистон" газетаси. 1915 йил 15 январ.
12. Рахимджанова Н.Қ. Туркистон даврий матбуотида ислом дини ва маърифатининг долзарб масалалари (XIX аср охири – XX аср бошлари) мавзусидаги т.ф.ф.д. (PhD) дисс.. – Тошкент, 2020, 49 – 51-бетлар. (189 б.)
13. Умархўжа М.Э. Диний атамалар ва иборалар. – Тошкент.: Ғофур Ғуллом номидagi нашриёт-матбаа уйи, 2016. – Б. 55.
14. Мулла Йўлдош Тўрабой ўғли Хилватий. Мавлуди шариф. – Т.: "Akademnashr". – 2024. – 256 б.
15. O'lka Maorif komissariati huzuridagi Turk sho'basidan "Malud un-Nabiy" xususida e'lon: [O'lka maktablarida 1918 yilning 13 – 16 dekabr kunlari Mavlud bayrami (Payg'ambarimiz Muhammad Mustafо Sollallohu alayhi vassallamning tavallud kunlari) munosabati bilan o'qishlar to'xtalishi haqida] // "Ishtirokiyun" gazetasi. 1918 yil 4 dekabr; Mahkamai shar'iyada: [Toshkentda Mahkamai shar'iyaning rayosat hay'atining yangidan saylash uchun saylov majlisi bo'lgan va unda mavlud bayramini zo'r tantana bilan o'tkazishga qaror qilingan] // "Turkiston" gazetasi. 1922 yil 14 oktabr.

16. Ziyoboev Abdusami. E'lon: [1919 yil 4 dekabr payshanba kuni "Malud un-Nabiy" bayrami munosabati bilan hukumat va jamoat muassasalarida xizmat qilgan musulmonlarga bir kun ta'til berilishi to'g'risida] "Ishtirokiyun" gazetasi. 1919 yil 4 dekabr; Mavlud bayrami: [1922 yil 1 noyabr chorshanba kuni mavlud bayrami munosabati bilan Samarqandning Eski shaharida bo'lgan marosim to'g'risida] // "Turkiston" gazetasi. 1922 yil 24 noyabr.
17. Рахимджанова Н.Қ. Туркистон даврий матбуотида ислом дини ва маърифатининг долзарб масалалари (XIX аср охири – XX аср бошлари) мавзусидаги т.ф.ф.д. (PhD) дисс.. – Тошкент, 2020. 52-бет. (189 б.)
18. <https://www.youtube.com/watch?v=2itA7C760a0>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Tojiboyev Sardor O'ktam o'g'li**, katta ilmiy xodim [**Тожибоев Сардор Уктам угли**, старший научный сотрудник], [**Sardor O. Tojiboyev**, senior researcher]; manzil: Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Navoiy ko'chasi, 30-uy, [адрес: Г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои, д. 30], [address: Tashkent, Shaikhantakhur district, Navoi St., 30.]